

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

**Red de Investigadores de la
Transcomplejidad
Estudios Posdoctorales en
TECNOCIENCIA Y SOCIEDAD**

PRODUCCIÓN INTELLECTUAL ASISTIDA CON IAG

Dra. Nohelia Alfonso

NACE UNA IDEA

**Investigación 2003-
Vigente**

Pensamiento transcomplejo
-Cosmovisión
-Complementariedad
Paradigmática y metodológica

**Propósito: Desarrollo y
promoción del pensamiento
transcomplejo**

JUNTA DIRECTIVA

Dra. Crisálida Villegas
Presidenta
Coordinadora General de los
Programas Formativos

Dra. Nancy Schavino
Vicepresidenta

Dra. Mary Stella
Directora de Finanzas

Dra. Alicia Lugo
Secretaria

Dra. Waleska Perdomo
Coordinadora de
Relaciones Institucionales

Dr. José Zaa
Coordinador de Relaciones
Internacionales

Dra. Nohelia Alfonzo
I Vocal
Coordinadora de Control
de Estudios

Dra. Rosana Silva
II Vocal

Dr. Arturo Dávila
III Vocal

Dra. Miozotis Silva
IV Vocal

PROGRAMA FORMATIVO

Números corporativos

Dra. Crisálida Villegas
Coordinadora
General
+584243495044

Dra. Nancy Schavino
Coordinadora
Académica
+56949831045

Dra. Mary Stella
Coordinadora
Administrativa
+584243005051

Dra. Waleska Perdomo
Coordinadora
de Tecnología
+584243008230

Dra. Nohelia Alfonzo
Coordinadora
de Control de Estudios
+584243769151

Lic. Ingri Hernández
Secretaria
+584243237641

CONVENIOS

Dra. Nilda Sanabria
Vicerrectora Académica

Dra. María Elena Latuff
Rectora

Dr. Arturo Dávila
Director Ecuador

TECNOCIENCIA Y SOCIEDAD

Posdoctorado Tecnociencia y Sociedad Propósito

Propiciar un espacio académico que permita la generación, actualización y profundización de conocimiento en los condicionantes sociales de la ciencia y la tecnología para propiciar la participación pública y el bienestar social.

No.	Contenido	Horas
I	Producción Intelectual	32
II	Historia Social de la Tecnociencia en el mundo contemporáneo	32
III	Filosofía y Ética de la tecnociencia en el contexto de la IA	32
IV	Ciencia Abierta, Conocimiento y Movimiento Sociales	32
V	Gestión de la Tecnociencia	32
VI	Sostenibilidad energética de la IA. Impacto Social y Laboral	32
VII	Educación Socio tecnocientífica	32
VIII	IA, Redes Sociales y Comunidades Virtuales	32
IX	Gestión y Producción Académica	64
	Total	320

Para información comuníquese:

Dra. Mary Stella +58 0424 3005051

Régimen Circular

AMBIENTE

Posdoctorado Ambiente y Economía Circular Propósito

Propiciar un espacio académico del más alto nivel intelectual que permita la generación, actualización y profundización de conocimiento acerca de la participación ciudadana en la gestión ambiental asociada a modelos económicos más circulares.

No	Contenido	Horas
I	Producción Intelectual asistida por IA	32
II	Retos Ambientales Globales en contextos de la IA	32
III	Papel del Sector Ambiente en la Economía Circular con la IA	32
IV	Ambiente, Economía, Sociedad e IA	32
V	Ambiente y Desarrollo Sostenible en contextos de la IA	32
VI	IA y Tendencias de la Economía Circular	32
VII	Economía Circular. Desde su origen a la actualidad en contextos de la IA	32
VIII	Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental con IA	32
	Evento Gestión y Producción Académica	64
	Total	320

Para Información comuníquese:

+58 0424 3237641 +58 0424 3769158 +58 0424 3005051

Régimen Circular

INVESTIGADOR POSDOCTORAL

Participa activamente en actividades de investigación, innovación o creación artística bajo un marco (proyecto) previamente definido

Redactar Proyectos

Producir artículos

Continuidad de publicaciones

Investigación más independiente

Asiste a Congresos

Nuevos temas de investigación fresco y novedosos

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Producción Intelectual

Creación

Creación de nuevas ideas, teorías u obras en diversas disciplinas. Se subdivide en producción académica, literaria y artística, cada una con sus propias características y propósitos

Producto del pensamiento humano

Innovación

Conjunto de obras, ideas, conocimientos y creaciones resultantes del esfuerzo cognitivo y creativo de un individuo o grupo, materializadas en diversos formatos que tienen como finalidad contribuir al acervo cultural, científico o tecnológico de una sociedad.

Redacción y Publicación

Desafíos

- Limitaciones de tiempo
- Acceso a recursos
- Dificultades de redacción

Aportes

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Producción Intelectual

No es lineal, sino recursiva

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Preescritura

Se definen

- Tema central ¿sobre qué voy a escribir?
- Público objetivo ¿para quienes?.
- Estructura básica ¿cómo lo organizo?
- Género y normas editoriales

IAG

- Generar ideas
- Organizar información
- Crear esquemas visuales

Lluvia de ideas, generación de títulos, esquemas

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Escritura

- Omitir detalles: Si no sabe un dato exacto, déjalo marcado con [XX] y siga adelante.
- Desarrolle párrafos sólidos: Una idea principal por párrafo, sustentada con ejemplos.

- Seguir el esquema: Es el mapa, que evita desviarse del tema central.
- Escribir libremente: No autocensurarse.
- Concentrarse en plasmar ideas, no en la perfección.

-Recuerde: ¡Es solo un borrador!
La corrección viene después.

**Requiere técnica,
sensibilidad y creatividad**

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Edición

-Revisar en frío. Tomar un descanso antes de releer. Verá errores con nuevos ojos.

Optimización de textos (gramática, plagio) de estilo, claridad,

-Revisa por capas:
-Contenido: ¿El mensaje es claro, coherente y completo?
-Estructura: ¿Los párrafos fluyen de forma lógica?
-Forma: Corrige ortografía, gramática y puntuación.

-Leer en voz alta: Detecta frases largas, ritmo extraño y errores ocultos.
-Pedir feedback: Otra persona encontrará fallos que pasó por alto.

Publicación y Difusión

Publicación y Difusión

Argenis Octavio Pinto Vierma

[Mostrar el resumen del registro](#)

Información personal

No hay información personal disponible

Actividades

[Plegar todo](#)

▼ Empleo (1)

 Ordenar

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez: Caracas, VE

Empleo

[Mostrar más detalles](#)

Fuente: Argenis Octavio Pinto Vierma

Argenis Octavio Pinto Vierma

 Perfiles

No se ha encontrado ningún autor para la búsqueda de **Argenis Octavio Pinto Vierma**.

<https://orcid.org/0009-0007-8179-4832>

Publicación y Difusión

ORCID
Conectando a los investigadores con su investigación

Iniciar sesión / Registrarse Español

Jesús Alonso Campos García

https://orcid.org/0000-0002-6004-6129

Mostrar el resumen del registro

Información personal

Enlaces a sitios web y redes sociales
Blog del Prof. Jesús Campos

Palabras clave
Gerencia, Administración, Control de gestión, Balanced scorecard, Gestión del talento humano, Economía Circular, Sostenibilidad

Países
Venezuela

Actividades

Empleo (1)

Universidad de Oriente: Anaco, Anzoátegui, VE
2011 hasta la fecha | Docente (Computación y Sistemas)
Fuente: Jesús Alonso Campos García

Educación y titulaciones (2)

Universidad de Oriente: Barcelona, Anzoátegui, VE
2019 hasta 2023 | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas, Mención Gerencia General Educación

<https://orcid.org/0000-0002-6004-6129>

Google Académico

Jesús Alonso Campos García

Docente de la Universidad de Oriente, Extensión Región Centro-Sur
Dirección de correo verificada de galexito.com - [Página principal](#)

Gerencia Administración Indicadores de Gestión Planificación Estratégica Economía Circular

Citado por

	Total	Desde 2020
Citas	15	15
Índice h	2	2
Índice i10	0	0

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Formulación de un sistema de control gerencial basado en Cuadro de Mando Integral para un departamento de Tecnologías de la Información. Caso de estudio: Environmental ...	9	2022
Modelos de transformación digital (TD) aplicables en las organizaciones de asesoría y consultoría gerencial: una revisión teórica	3	2023

2023 2024 2025

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=Ggi_1OQAAAAJ

Publicación y Difusión

ORCID
Conectando a los investigadores con su investigación

Hernández Arelis

No hay datos que mostrar para este registro
Es posible que el propietario del registro no haya añadido información al mismo o que los datos no estén visibles.
[Obtenga más información sobre los ajustes de visibilidad en ORCID](#)

Google Académico

Perfiles

No se ha encontrado ningún autor para la búsqueda de **arelis josefina hernández blanco**.

Sugerencias:

- Comprueba que todas las palabras están escritas correctamente.
- Intenta usar otras palabras.
- Intenta usar palabras más generales.
- Prueba a usar menos palabras.
- [Prueba a realizar la búsqueda en todo Google Académico.](#)

<https://orcid.org/0000-0001-5123-5123>

Publicación y Difusión

The screenshot shows the ORCID profile for Alba Torres. At the top left is the ORCID logo with the tagline "Conectando a los investigadores con su investigación". To the right are links for "Iniciar sesión / Registrarse" and a language dropdown set to "Español". A search bar contains the name "alba maria torres padron". Below this is the profile header with the name "Alba Torres" and a pencil icon for editing. The profile ID is "https://orcid.org/0009-0003-5860-3285" with mobile and print icons, and a link to "Mostrar el resumen del registro". The main content area is divided into "Información personal" (stating no personal information is available) and "Actividades" (showing one job entry). The job entry is for "Universidad Nacional Experimental de Guayana: Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, VE" with a "Mostrar más detalles" link. The source is listed as "Fuente: Alba Torres".

The screenshot shows a Google Académico search for "alba maria torres padron". The search bar contains the name and a search icon. Below the search bar, the "Perfiles" section displays a message: "No se ha encontrado ningún autor para la búsqueda de **alba maria torres padron**." Underneath, a "Sugerencias:" section provides advice: "Comprueba que todas las palabras están escritas correctamente.", "Intenta usar otras palabras.", "Intenta usar palabras más generales.", "Prueba a usar menos palabras.", and a blue link: "Prueba a realizar la búsqueda en todo Google Académico."

<https://orcid.org/0009-0003-5860-3285>

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Mostrar el resumen del registro

Información personal

Correos electrónicos y dominios

Direcciones de correo electrónico verificadas

noheliaalfonzo@escribaescueladeescriitores.com.ve

noheliay@gmail.com

noheliaalfonzo@hotmail.com

nohelia.alfonzo@reditve.com

Dominios de correo electrónico verificados

reditve.com

escribaescueladeescriitores.com.v

Biografía

Postdoctora en Tecnología Disruptiva e Inteligencia Artificial en las Ciencias Empresariales, en Investigación, en Investigación Transcompleja y en Estudios de Paz y Cooperación, Doctora en Ciencias de la Educación, Doctora Honoris Causa, Magister en Investigación Educativa, Magister en Derecho Laboral, Abogada, Docente Universitaria. Investigadora PEII "B". Investigadora Senior UBA. Diplomados: Formación Pedagógica para No Docentes. Formación Docente en Educación a Distancia. Formación en Entornos Virtuales de Aprendizajes (FEVA). Staff de Revistas Científicas. Investigación y Comunicación Científica. Neurodiversidad, Educación y Familia. Neuroeducación. Pedagogías Emergentes. Mediación y Manejo de Conflictos. Conferencista de Alto Impacto. Autora de varios LIBROS en el área laboral. Miembro y Docente de Escriba. Escuela de Escritores, de la Red de Investigadores para la Transcomplejidad (REDIT), del Nodo Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (ITC) y Secretaria de CESPE para Venezuela. Directora Revista Escritura Creativa (Venezuela), Editora Asociada Revista RENOSCOL (Colombia), Miembro del Comité Editorial Revista REVEPTE (Venezuela), miembro del Comité Científico Revista Instituto Superior Tecnológico Vicente León (Ecuador), Correctora de Texto Revista ITC (Venezuela), Editora Health Scientific Journal (USA), Miembro del Comité Científico Revista Multidisciplinaria Voces de América y el Caribe (REMUVAC)

Actividades

Empleo (3)

Universidad Bicentenario de Aragua: Turmero, Aragua, VE

2023-06 hasta la fecha | Coordinadora Línea de Investigación Cultura de Paz (Postgrado) Empleo [Mostrar más detalles](#)

Fuente: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Obras (50 de 156)

Elementos por página: 50 Página 1 de 4

Construcción de artículos científicos en ciencias de la salud

2025 | Libro
CONTRIBUYENTES: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas [Mostrar más detalles](#)

Fuente: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

El abuso infantil y las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Lexitum
2025-11 | Artículo [Mostrar más detalles](#)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17765541>
CONTRIBUYENTES: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Fuente: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Inteligencia Artificial en Estudios Universitarios. Una visión desde las Ciencias de la Salud

Hilaturas Artificiales. Diálogos y Reflexiones sobre la IA en la actualidad [Mostrar más detalles](#)
2025-11 | Capítulo de libro
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17770340>
CONTRIBUYENTES: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Fuente: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Google Académico

Añadir coautores
Tenemos sugerencias de coautores.
AÑADIR

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas
<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
Dirección de correo verificada de escribaescueladeescriitores.com.ve - [Página principal](#)
investigación escritura derecho

Citado por

	Total	Desde 2020
Citas	88	84
Índice h	5	5
Índice i10	3	3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Cultura investigativa en los estudios de postgrado desde el enfoque integrador transcomplejo N Alfonso, C Villegas Revista Chakíñan de Ciencias Sociales y Humanidades, 124-139	24*	2017
Inclusión de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales N Alfonso y Norma Castejón Revista Entrevista Académica 2 (8), 96-120	17*	2021

<https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=VmLolcgAAAAJ>

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

PRODUCTOS

TRABAJO ESCRITO

Aspectos Formales

Ortografía

Coherencia

Negritas

Mayúsculas y Minúsculas

Citas Bibliográficas

Gráficos y Cuadros

6 PAUTAS PARA UNA BUENA REDACCIÓN ACADÉMICA

@metodoinvestigaciontesis

01

ESTILO CIENTÍFICO:

Tu meta es exponer información de forma objetiva y rigurosa; evita tanto el lenguaje coloquial como las pretensiones literarias o la expresión de sentimientos personales.

02

ORDEN Y CONCISIÓN:

Ordena tus ideas antes de redactar, sigue un guion, una secuencia lógica; expésate sin circunloquios ni divagaciones, con precisión científica y claridad; usa frases cortas, con poca subordinación; en cada párrafo desarrolla una idea, con 8 o 10 líneas como máximo.

03

TÍTULO

Es importante, piénsalo con calma, de manera que recoja el contenido y/o finalidad del trabajo, pero que se entienda bien, sea atractivo, sugerente y no demasiado largo.

04

SIGLAS, ABREVIATURAS, SÍMBOLOS

Úsalos, si es preciso, con moderación y coherencia, de forma sistemática, apoyando al lector con una lista o índice incluido entre las páginas preliminares.

05

ORTOGRAFÍA Y SINTAXIS

No permitas que haya una falta de ortografía, ni una incorrección sintáctica; el procesador de textos te ayudará, pero es tu responsabilidad; vigila y revisa, pregunta o pide ayuda.

06

USA DICCIONARIOS

Emplea con propiedad el lenguaje y busca sinónimos para no repetir, consultando el Diccionario de la R.A.E. y otras herramientas online o impresas.

Fuente: Biblioteca Universidad de Cantabria

USO DE LAS CITAS

01

Es el reflejo del dominio del tema

02

Da crédito a las ideas ajenas que se usan

03

Unen el trabajo actual con el anterior

04

Sirven para evitar el plagio

05

Identifican la publicación de la que fue tomada la idea

USO DE LAS CITAS

01

Cita lo más reciente

02

Emplea bibliografía internacional

03

Incluir artículos publicados en la revista en la que se desea publicar

04

Evitar demasiadas referencias a manuales o libros de textos

05

Evitar la excesiva autocita

Errores más frecuentes

-No hay suficiente investigación

-No se diferencia tipologías de productos académicos

-No se fundamenta adecuadamente

-No hay claridad entre objetivos de la investigación (proceso) que del documento (informe)

Errores más frecuentes

**-No se cumplen los aspectos formales:
sangría, interlineado, datos del autor**

Citas y Referencias

-No aparecen en la Bibliografía

-Hay discrepancia en los datos

-Desactualizados

Errores más frecuentes

-No alimentan los Indicadores persistentes (Orcid, Google Scholar)

-Problemas de lenguaje y redacción

-Lenguaje rebuscado

-No dice nada

-Ideas inconclusas

-Repetición de palabras en un mismo párrafo

Pautas

Fuente: Villegas (2025)

Pautas

Fuente: Villegas (2025)

ESPIRALES RECURSIVAS

LIBROS

Itinerarios de la investigación: Metodol...

Itinerarios de la Investigación: Marco T...

Epistemo-Metodolog-IA de la Transcomplej...

Producción Intelectual asistida con herr...

Teorías educativas en la mediación del a...

Transcomplejidad y Sociopolítica Educati...

Ambiente, Desarrollo Sostenible e Inteli...
27 de mayo de 2025

Energías renovables y optimización con I...
27 de mayo de 2025

Tríada Educación, IA y Transcomplejidad
20 de mayo de 2025

Ciencia, tecnología y sociedad. Una rela...
13 de mayo de 2025

Fundamentos de la inteligencia artificia...
8 de mayo de 2025

Cartografía transcompleja. Un viaje de s...

LIBROS SOBRE TECNOCIENCIA

LIBROS SOBRE AMBIENTE

REVISTAS

Dra. Nancy Schavino
Directora Revista
Miradas Transcompleja

Dra. Rosana Silva
Editora Revista Miradas
Transcompleja

ISSN: 2739-0381
Depósito Legal:
AR2021000044

https://reditve.com/revistas/index.php/miradas_transcompleja

REVISTAS

Dr. José Zaa
Director Revista Peri-Ápeiron

Dra. Raquel Peña
Editora Revista Peri-Ápeiron

<https://reditve.com/revistas/index.php/periapeiron>

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

ISSN: 2957-4943
Depósito Legal:
AR2022000084

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Principales IAG

ChatGPT

Claude

Copilot

Deep Seek

Gemini

Grok

Gwen

Komo

Llama

Mistral

Perplexity

You

Gems de Gemini

Versiones para tareas específicas

Automatiza trabajos repetitivos

Experto en cualquier tema

Instrucciones ultra específicas para resultados perfectos

Prediseñadas

Generador
de ideas

Revisor de
Escritura

Storybook

Tutor personal

Crea cuentos con imágenes y audio,
personalizados y interactivos

GPTs de ChatGPT

Crea OpenAI

Versiones personalizadas creadas para un propósito específico

Instrucciones hiper específicas para resultados óptimos

Crea la comunidad

**Asistente de
Escritura**

**Escritor de
historias**

Humanizador

**Redactor de
Ensayos**

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Generación de títulos

Paginas que agrupan varias herramientas

Paginas que agrupan varias herramientas

